

O DESAMPARO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO MAPA INCLUSIVO

 DOI: 10.5281/zenodo.17165727

Natalia Silva Almeida

Bacharela em Letras, Tradução e Intérprete (FMU) e Graduanda em Psicologia (FMU).

André Rocha Batista Junior

Técnico em Administração (Instituto J&F), Graduando em Psicologia (FMU), Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Descomplica) e Graduando em Gestão Comercial (Instituto J&F).

Thaissa Camara Franco

Bacharela em Administração (UNIP) e Graduanda em Psicologia (FMU).

Lorena Aparecida Eloy Gomes

Bacharela em Administração (UNICID), Especialista em Psicologia Social (UNIP) e Graduanda em Psicologia (FMU).

Juliana Santos Graciani

Professora doutora em Psicologia Social (PUC), mestra em Gerontologia Social (PUC), Especialista em Neurodidática (UNINTER) e em Psicologia Analítica (IJEP).

Glauce Kelly da Silva Guimarães

Graduanda em Psicologia (FMU).

Leonardo José Monteiro da Silva

Bacharel em Direito (FMU) e Graduando em Psicologia (FMU).

Victor Felipe Souza

Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos (UNIP) e Graduando em Psicologia (FMU).

RESUMO

O presente artigo aborda o desamparo social vivido por pessoas em situação de rua, evidenciando a discrepância entre as políticas públicas de acolhimento e as necessidades dessa população. Com base em experiência prática em um centro de acolhimento na cidade de São Paulo, foram identificadas desigualdades na infraestrutura, no atendimento e na inclusão de grupos vulnerabilizados, como pessoas trans, estrangeiros, famílias com crianças e tutores de animais. Fundamentada na abordagem histórico-cultural e no materialismo histórico-dialético, a intervenção proposta centrou-se na criação de um mapa inclusivo com informações sobre locais de alimentação, saúde, cultura e apoio, visando à promoção da autonomia e ao fortalecimento dos vínculos sociais. As atividades envolveram rodas de conversa, oficinas e observação participante, revelando a importância da escuta ativa e da construção coletiva de soluções. A experiência demonstrou que, mesmo ações pontuais, quando ancoradas em referenciais teóricos sólidos e em diálogo com os sujeitos, podem gerar impactos significativos na qualidade do acolhimento institucional e na promoção da dignidade humana.

Palavras-chave: Desamparo Social. População em Situação de Rua. Centros de Acolhimento. Vulnerabilidade. Intervenção Psicossocial.

ABSTRACT

This article addresses the social abandonment experienced by homeless individuals, highlighting the discrepancy between public shelter policies and the needs of this population. Based on practical experience at a shelter in São Paulo, the study identified inequalities in infrastructure, services, and inclusion of vulnerable groups such as transgender people, foreigners, families with children, and pet guardians. Grounded in the historical-cultural approach and dialectical historical materialism, a participatory intervention was developed, centered on the creation of an inclusive map with information on food, health, culture, and support services, aimed at promoting autonomy and strengthening social bonds. Activities included discussion circles, workshops, and participatory observation, emphasizing the importance of active listening and collective solution-building. The experience demonstrated that even localized actions, when supported by strong theoretical foundations and participant dialogue, can produce significant impacts on the quality of institutional care and the promotion of human dignity.

Keywords: Social Abandonment. Homelessness. Shelters. Vulnerability. Psychosocial Intervention.

INTRODUÇÃO

A situação de desamparo social vivenciada por pessoas em situação de rua representa uma das expressões mais graves da desigualdade no Brasil contemporâneo. A exclusão do acesso a direitos básicos, como moradia, alimentação, saúde, cultura e dignidade, evidencia um cenário de negligência histórica e institucional, agravado por políticas públicas, que por vezes, são fragmentadas e insuficientes.

Apesar dos avanços na legislação e na criação de centros de acolhimento, ainda persistem inúmeras lacunas no atendimento dessa população, especialmente em relação à diversidade de seus perfis e necessidades, como exemplo podemos citar a existência dos Centros de Referência Especializados (Centro Pop), onde o atendimento ainda falha em contemplar as diferentes necessidades dos perfis mais vulneráveis, especialmente pessoas trans, famílias com crianças e estrangeiros. O mapeamento nacional de políticas para população LGBTQIA+, lançado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) em 2023, mostra que poucas unidades na capital paulista implantaram protocolos específicos, resultando em atendimento irregular, sem adaptação cultural, especializado e sem monitoramento eficaz da implementação dessas ações.

Além disso, o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF (2023), que obrigou estados e municípios a garantir abrigos para os animais que vivem com seus tutores em situação de rua, expõe que em São Paulo apenas 9 dos 117 equipamentos públicos acolhem famílias humanas e seus pets em conjunto, a maioria dos centros de acolhida permanece sem infraestrutura para essa convivência, o que acaba evidenciando a falta de articulação entre políticas de assistência social e defesa animal, sendo um exemplo de medidas que acabam sendo limitadas para conseguir assegurar a dignidade total dessas pessoas.

É notável a falta de flexibilidade nos centros de acolhida quando se trata de pessoas estrangeiras e aquelas que trabalham em horários não convencionais, como quem trabalha à noite em feiras, reciclagem, limpeza de rua ou aplicativos. Muitos desses abrigos têm horários fixos para entrada e saída, o que inviabiliza o acolhimento dessas pessoas, elas precisam escolher entre manter o emprego ou ter onde dormir. Além disso, pessoas migrantes e refugiadas enfrentam barreiras linguísticas e culturais, e nem todos os centros têm equipes preparadas para lidar com essa

diversidade. Os abrigos acabam sendo pensados para um "perfil padrão" que exclui justamente os mais vulneráveis e diversos. A prefeitura de São Paulo reconhece essas limitações, mas a maioria dos centros ainda não oferece protocolos específicos para estrangeiros ou trabalhadores noturnos.

Além disso, a ausência de materiais acessíveis e informativos, que possam orientar os usuários sobre locais de apoio e serviços disponíveis na cidade, contribui para a reprodução do ciclo de vulnerabilidade e invisibilidade. O principal impacto advém da falta de integralização dos sistemas públicos e da negligência profissional de orientar o convivente para ter acesso aos sistemas públicos.

Diante desse cenário, o Projeto de Intervenção teve como proposta a criação de um mapa inclusivo, construído de forma participativa com os conviventes do centro, com base na abordagem histórico-cultural e na metodologia do materialismo histórico-dialético. O mapa sinaliza locais de alimentação, saúde, cultura e apoio, mapeando espaços que atendam às diversas necessidades, tendo como referência as camadas da pirâmide de Maslow (1943). A intervenção teve seu início em março do ano de 2025 com rodas de conversa, atividades externas e escutas qualificadas, e foi concluída em julho, buscando não apenas oferecer um recurso concreto, mas também fortalecer os vínculos e a autonomia dos sujeitos atendidos pelo serviço.

O mapa, descrito no presente artigo, foi entregue individualmente a cada convivente do centro de acolhida, garantindo o acesso direto e autônomo às informações nele contidas. A recepção do material foi amplamente positiva, sendo valorizada não apenas pelos usuários, mas também pela equipe técnica da unidade, que reconheceu seu potencial enquanto ferramenta de orientação e fortalecimento de vínculos. Com o apoio da gerência, o mapa passou a ser incorporado às práticas institucionais, sendo utilizado em outros momentos e ações, como no acolhimento de novos conviventes. Tal apropriação por parte dos profissionais reforça a eficácia da construção coletiva e evidencia a possibilidade de continuidade e multiplicação de seus efeitos, mesmo após o encerramento da intervenção inicial.

APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA

O desamparo social é um fenômeno que se manifesta de maneira contundente nas grandes cidades, especialmente entre a população em situação de rua. Embora políticas públicas de acolhimento e assistência social estejam formalmente instituídas,

o campo prático revela significativos entraves estruturais, operacionais e humanos. A experiência empírica no Centro de Acolhimento, em São Paulo, evidenciou essas contradições: se por um lado existem unidades organizadas, com propostas inclusivas e ambientes minimamente humanizados, por outro, há instituições com infraestrutura precária, atendimento despersonalizado e incapacidade de suprir as múltiplas dimensões das necessidades humanas básicas. A disparidade no atendimento revela uma problemática delimitada, relacionada à ineficiência da rede de acolhimento em promover uma resposta integral às vulnerabilidades sociais e pessoais.

A realidade observada demonstra que, além de abrigo físico, os indivíduos em situação de rua carecem de segurança, alimentação adequada, higiene, vínculos afetivos, identidade e pertencimento — aspectos fundamentais para a dignidade humana, conforme a hierarquia das necessidades proposta por Maslow (1999). A ausência de um modelo de acolhimento mais flexível e com maior capilaridade, adaptado à diversidade dos usuários, como pessoas trans, famílias com crianças ou tutores de animais de estimação, evidencia fragilidades no sistema de assistência, que acabam por comprometer o acesso efetivo a políticas públicas universais e inclusivas.

Destaca-se, ainda, que a garantia da diversidade de gênero nos serviços de acolhimento é um desafio contínuo, cuja regulamentação e implementação ainda estão em processo, tanto nas instituições quanto na sociedade de forma mais ampla. Pessoas trans, por exemplo, ainda são frequentemente alvo de negligência ou violência, não apenas nos centros tradicionais de acolhimento, mas em diferentes espaços sociais, revelando um hiato grave no reconhecimento e no respeito aos seus direitos, e contribuindo para a reprodução da marginalização dessa população.

Essa falha estrutural encontra raízes também na dificuldade da distribuição das verbas públicas destinadas à assistência social. A limitação orçamentária, muitas vezes resultante de políticas de austeridade, compromete diretamente a qualidade e a abrangência dos serviços oferecidos, ocasionando superlotação, baixa oferta de vagas e negligência nas especificidades dos conviventes. Como consequência, muitas pessoas em situação de rua preferem recusar o acolhimento institucional por perceberem nesses espaços uma reprodução da violência estrutural e simbólica que enfrentam nas ruas. A recusa não se deve, portanto, a uma resistência pessoal ao cuidado, mas a uma percepção concreta de que os centros não atendem às suas demandas reais.

Nesse contexto, a pergunta central do projeto de intervenção — “em que intervir?” — encontra resposta na necessidade de repensar os modelos de acolhimento, buscando soluções viáveis, dentro dos critérios de cientificidade e viabilidade local, para reduzir as lacunas entre a política pública formal e a sua execução concreta. É preciso propor estratégias que considerem a complexidade do fenômeno da exclusão social e a pluralidade de sujeitos afetados por ela. A intervenção não pode ser generalista: deve ser sensível às especificidades de gênero, composição familiar, vínculos afetivos com animais, e às condições psicossociais dos acolhidos, respeitando suas subjetividades e promovendo sua autonomia.

Portanto, o problema do desamparo social em contextos urbanos não se limita à ausência de moradia, mas à negação de direitos fundamentais, como acesso à saúde, alimentação, educação, trabalho, segurança e pertencimento social. Esses direitos, garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil (1988), são frequentemente inviabilizados para a população em situação de rua, que se vê à margem dos sistemas de proteção e cuidado. A desigualdade no acesso a esses serviços não é apenas uma questão de infraestrutura, mas também de invisibilidade social e institucional, o que contribui diretamente para o agravamento das vulnerabilidades e para a perpetuação do ciclo de exclusão.

Além disso, a discrepância entre os centros de acolhimento evidencia uma distribuição desigual de recursos e serviços: enquanto alguns oferecem atendimento médico, outros contam apenas com suporte psicológico e assistência social, havendo ainda centros que dispõem de acompanhamento psiquiátrico — embora de forma limitada e esporádica. Por mais que o sistema público seja dividido em áreas específicas, como saúde, assistência e habitação, e que a rede de saúde contemple múltiplas facetas (atenção básica, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, emergência, entre outras), a ausência de integração entre essas esferas, aliada à burocracia institucional, frequentemente dificulta o acesso, em vez de garanti-lo. Nesse cenário, um projeto de intervenção eficaz deve partir da escuta ativa da população acolhida e da análise crítica dos dados empíricos, com o objetivo de transformar estruturas institucionais excludentes em espaços verdadeiramente acolhedores, promotores de cuidado, dignidade e reintegração social.

JUSTIFICATIVA DA PROBLEMÁTICA

A intervenção proposta justificou-se pela urgência em minimizar o desamparo vivenciado por pessoas em situação de rua e acolhimento institucional, que, apesar da existência de políticas públicas e centros de acolhimento, ainda enfrentam profundas falhas estruturais e sociais. A ausência de atendimento às necessidades humanas básicas — como alimentação adequada, higiene, segurança, pertencimento e autorrealização — compromete a dignidade e o desenvolvimento integral dos sujeitos. Segundo Vygotsky (1991), o ser humano se constitui na relação com o outro e com o meio, e, nesse contexto, o desamparo pode romper os vínculos sociais e simbólicos fundamentais para o desenvolvimento.

Outro fator relevante é a exclusão de sujeitos por barreiras linguísticas e cognitivas, como enfrentam imigrantes e refugiados. Como relatado por conviventes, há dificuldades em compreender placas, cartazes e orientações, o que intensifica a sensação de isolamento e abandono. Dessa forma, a proposta de criação de um mapa inclusivo, construído com os próprios usuários, visou oferecer um instrumento acessível que oriente e promova a autonomia. A acessibilidade do mapa, com ícones e ilustrações objetivas, também atende analfabetos, disléxicos e estrangeiros, reforçando o compromisso com a equidade.

Portanto, intervir se torna um dever ético e técnico do profissional em formação, que, fundamentado na abordagem histórico-cultural e no materialismo histórico-dialético, compreende que a transformação da realidade só é possível a partir da escuta ativa, da construção coletiva e da atuação crítica. A intervenção, ainda que localizada, contribuiu para ampliar a visibilidade de grupos vulnerabilizados e tensionar a estrutura dos serviços públicos de assistência social, propondo soluções viáveis dentro das possibilidades temporais e institucionais do estágio em questão.

OBJETIVO DA INTERVENÇÃO

O objetivo geral da intervenção foi mapear recursos urbanos que auxiliem na redução do desamparo e promovam a autonomia dos conviventes do centro de acolhimento, atendendo a diferentes necessidades humanas conforme a hierarquia proposta por Maslow (1999). A escolha pelo verbo "mapear" revela o desejo de sistematizar, com base empírica e participação ativa dos usuários, os espaços

urbanos acessíveis e relevantes para essa população — como restaurantes populares, unidades de saúde, bazares solidários, locais de convívio e acolhimento especializado. E a partir disso, graficamente dispor os elementos em um mapa.

Para alcançar tal objetivo, adotou-se a construção participativa como eixo metodológico. Durante o estágio iniciado em março de 2025, foram realizadas rodas de conversa com temas como: identidade, empatia e pertencimento, além de atividades externas como visitas a um museu. Essas ações permitiram o fortalecimento de vínculos e maior aproximação com os sujeitos, criando um ambiente de confiança onde eles puderam expressar seus desejos e prioridades. Com base nessas interações, os espaços que integraram o mapa foram selecionados coletivamente.

Ressalta-se que a proposta não visou à resolução definitiva do problema do desamparo, mas sim contribuir com uma resposta local, concreta e participativa. A intervenção respeita os limites temporais do projeto e está fundamentada no princípio de que pequenas mudanças no ambiente imediato podem desencadear processos significativos de transformação pessoal e social. Conforme defende Vygotsky (1991, p. 101), “é por meio dos outros que nos tornamos nós mesmos”, destacando o papel mediador das relações sociais na constituição do sujeito.

Nesse sentido, as ações realizadas buscaram promover não apenas a transmissão de informações, mas a construção coletiva de sentidos, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade dos conviventes. A atuação psicossocial proposta se ancora na ideia de que o sujeito não é um ser isolado, mas constituído historicamente nas relações com o outro, e que a escuta, o diálogo e a participação ativa são fundamentais para qualquer processo de emancipação.

Quanto aos objetivos específicos, esses abrangeram: 1. Identificar, com a participação dos conviventes, os espaços e serviços urbanos que atendem às suas necessidades básicas e subjetivas; 2. Desenvolver um mapa físico e digital com linguagem acessível, considerando a diversidade de alfabetização e nacionalidades entre os usuários; e 3. Promover rodas de conversa e oficinas reflexivas que estimulem a apropriação crítica do território e o fortalecimento da identidade social dos conviventes.

A construção do projeto foi viabilizada no contexto interdisciplinar da disciplina Estágio Básico em Processos Psicossociais e da Promoção da Saúde, sob orientação da professora Dra. Juliana Santos Graciani. A atuação integrou conhecimentos de

psicologia social, políticas públicas, saúde coletiva e direitos humanos, articulando teoria e prática na escuta das necessidades concretas dos sujeitos. O olhar psicológico esteve presente não apenas na compreensão das vulnerabilidades, mas também na valorização dos potenciais individuais e coletivos dos conviventes, reafirmando o compromisso ético da Psicologia com a transformação social e a promoção da dignidade humana.

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A construção da proposta de intervenção encontrou respaldo na abordagem histórico-cultural, especialmente nos estudos de Vygotsky (1991), que compreende o sujeito como produto das interações sociais mediadas pela cultura. Segundo o autor, o desenvolvimento humano é possibilitado por instrumentos simbólicos — como a linguagem — que viabilizam a internalização de saberes e experiências. Assim, a criação de um mapa inclusivo não foi apenas um recurso informativo, mas também um mediador do desenvolvimento e da emancipação dos sujeitos.

Em consonância, a teoria das necessidades humanas de Maslow (1999) contribui para a compreensão do desamparo a partir da hierarquização das carências. A ausência de abrigo, segurança, pertencimento e autoestima compromete a realização pessoal, sendo necessária uma atuação que contemple essas múltiplas dimensões. A intervenção, ao considerar locais que atendam desde necessidades fisiológicas até culturais e afetivas, propõe um acolhimento ampliado, respeitando a complexidade da existência humana.

No campo das políticas públicas, a obra de Yamamoto (2007) reforça a importância da atuação crítica dos profissionais da área social frente às desigualdades estruturais. O sucateamento dos serviços, a invisibilidade de grupos como a população trans e estrangeira e a fragmentação da rede de atendimento impõem desafios que exigem práticas criativas e comprometidas com a transformação social. Nesse sentido, o mapa torna-se um instrumento de resistência e denúncia, ao mesmo tempo que viabiliza a reconstrução de vínculos e trajetórias.

Por fim, o materialismo histórico-dialético, enquanto base epistemológica da metodologia adotada, orienta a leitura crítica da realidade, compreendendo os fenômenos sociais em sua totalidade e historicidade (Konder, 2008). A proposta de intervenção não se restringe à solução pontual de problemas, mas busca

compreender as contradições do sistema capitalista que geram o desamparo e apontar possibilidades concretas de enfrentamento a partir da realidade vivida pelos sujeitos.

METODOLOGIA

A intervenção foi conduzida com base na abordagem qualitativa, pautada na perspectiva histórico-cultural, que compreende o ser humano como sujeito ativo em constante interação com seu meio social (Vygotsky, 1991). O materialismo histórico-dialético foi adotado como ferramenta metodológica, permitindo a análise crítica das contradições presentes na realidade dos centros de acolhimento e a construção coletiva de estratégias de enfrentamento. Como propõe Konder (2008), essa abordagem permite a interpretação dinâmica da realidade, revelando suas múltiplas determinações.

A metodologia adotada consistiu em rodas de conversa temáticas, visitas técnicas e oficinas participativas com os conviventes do centro de acolhimento. As rodas abordaram temas como identidade, empatia e pertencimento, sendo fundamentais para a escuta das demandas e para a criação de vínculos. A partir dessas escutas, somadas às vivências de campo — como a visita ao museu — foi possível mapear, de forma preliminar, os espaços urbanos percebidos como acessíveis e importantes pelos conviventes. A seleção final desses espaços será feita em conjunto, respeitando a escuta coletiva e a autonomia dos sujeitos.

O universo da intervenção foi no Centro de Acolhimento em São Paulo, local em que se observou alto grau de vulnerabilidade estrutural e social. A amostra da pesquisa foi composta pelos conviventes que se disponibilizaram a participar das atividades propostas, com apoio da equipe técnica que nos deu anuência e oportunidade. Os dados obtidos nas rodas de conversa foram registrados em diário de campo e sistematizados em categorias temáticas, seguindo os procedimentos de análise qualitativa descritos por Minayo (2014). O resultado dessa sistematização serviu de base para a elaboração de um mapa inclusivo, que foi validado pelos participantes e compartilhado com a equipe técnica do equipamento, para a utilização posterior.

CRONOGRAMA DA AÇÃO

O Projeto de Intervenção teve duração prevista de cinco meses, com início em março e término em julho de 2025. O cronograma foi organizado considerando as fases de escuta, análise, construção coletiva e validação da proposta, de modo a respeitar os tempos subjetivos dos conviventes e os limites operacionais do centro de acolhimento. Abaixo, segue a tabela com as etapas e prazos estimados:

Tabela 1- CRONOGRAMA DA INTERVENÇÃO.

Etapa	Período	Responsáveis
Diagnóstico situacional e observação inicial	Março	Estagiários e supervisores
Rodas de conversa e atividades externas	Março a abril	Estagiários
Levantamento dos espaços e sistematização	Abril	Estagiários e conviventes
Construção coletiva do mapa	Abril e maio	Estagiários e conviventes
Validação e apresentação do produto do estágio	Maio	Estagiários e equipe técnica
Entrega do relatório e encerramento	Junho	Estagiários
Reunião com o grupo responsável pelo Centro de Acolhida, compartilhando os resultados e fornecendo entrevista sobre a experiência	Julho	Estagiários, organização responsável pelo centro de acolhida e equipe técnica

(Fonte: Elaboração dos autores, 2025).

O planejamento permitiu flexibilidade para ajustes em caso de demandas emergenciais ou novas possibilidades de participação dos conviventes. A prioridade foi garantir a escuta e o envolvimento efetivo dos sujeitos, respeitando suas trajetórias, saberes e limites.

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

A experiência de estágio básico em processos psicossociais e da promoção da saúde, foi desenvolvida no Centro de Acolhimento, somando oito visitas presenciais, 01 atividade on-line de integração e a reunião de finalização, totalizou 18 horas de imersão prática em um espaço que atua na linha de frente do acolhimento de populações em situação de rua. Ao longo desse período, foi possível vivenciar a realidade institucional em suas múltiplas dimensões, a partir de uma prática pautada na escuta sensível, na observação participante e na mediação de atividades coletivas voltadas à promoção do cuidado, da autonomia e da reconstrução subjetiva dos

indivíduos atendidos. A atuação no campo evidenciou a complexidade que atravessa o processo de reintegração social de pessoas marcadas por múltiplas formas de exclusão, abandono e invisibilidade social.

Durante a primeira visita, a escuta inicial com os acolhidos evidenciou o peso das rupturas familiares e institucionais em suas trajetórias. A grande maioria apresentava histórias de abandono, violência e perdas afetivas severas, em consonância com o que Yazbek (2016) aponta ao discutir a invisibilidade social e institucional da população em situação de rua. A falta de políticas articuladas de reinserção, somada ao estigma que recai sobre esses corpos, reforça a lógica da exclusão e limita as possibilidades de reconstrução subjetiva e social desses sujeitos.

Na segunda visita, as conversas espontâneas nos corredores e durante as refeições permitiram observar que a afetividade cotidiana é um elemento estruturante na vida institucional. Pequenos gestos de cuidado entre acolhidos e funcionários demonstraram que, mesmo em um espaço marcado pela precariedade, é possível estabelecer vínculos protetivos. Como destaca Martins (1997), a nova desigualdade é não apenas material, mas simbólica, e, nesse sentido, a ausência de vínculos afetivos e o desprezo social são formas brutais de exclusão.

A terceira visita, que consistiu em uma roda de conversa temática, foi marcada pela elaboração de narrativas sobre a vivência nas ruas. A escuta qualificada e a valorização da fala dos participantes possibilitaram a construção de um espaço de confiança mútua. Essa escuta mediada pelo coletivo é um exemplo do que Minayo (2014) propõe ao tratar da pesquisa-intervenção: o conhecimento é construído na interação dialógica, e a subjetividade dos sujeitos deve ser acolhida como parte integrante do processo.

Na quarta visita, a prática de mapeamento dos serviços da região foi realizada com a participação ativa dos acolhidos, os quais demonstraram amplo conhecimento sobre os equipamentos disponíveis, mas também uma forte descrença na efetividade desses serviços. Essa desconfiança, fruto de experiências anteriores de negligência e maus-tratos, remete ao conceito de "produção do fracasso", como argumenta Patto (1999), no qual a repetição de experiências de exclusão e desamparo gera um sentimento de ineficácia aprendido e internalizado.

A quinta visita foi marcada por uma oficina de expressão artística, que revelou a potência da linguagem simbólica na reconstrução subjetiva. Muitos conviventes utilizaram desenhos e colagens para expressar sentimentos que não conseguiam

verbalizar. Nesse momento, a teoria de Vygotsky (2008) sobre a mediação simbólica se mostrou fundamental, pois o uso de signos culturais permitiu a ampliação da consciência de si e a elaboração de experiências traumáticas, reafirmando o potencial terapêutico da linguagem em suas múltiplas formas.

Durante a sexta visita, uma nova roda de conversa destacou os desafios relacionados ao trabalho e à autonomia financeira. As falas evidenciaram o desejo de reconstrução de uma vida produtiva, mas também o peso do preconceito e das barreiras estruturais. A experiência de um convivente — “quando sabem que sou do abrigo, nem leem meu currículo” — revela o ciclo de estigmatização e exclusão social que Zaluar (2004) analisa ao tratar da relação entre juventude, desigualdade e violência: a condição de marginalidade reforça o afastamento do mercado e da cidadania plena.

A sétima visita aprofundou-se na temática da saúde mental. A presença de sofrimento psíquico intenso entre os acolhidos, agravado pela ausência de atendimento contínuo, confirmou a urgência da articulação entre a assistência social e os serviços de saúde. Frigotto (2011) alerta para o perigo da fragmentação dos saberes e das políticas públicas, e essa desarticulação se evidencia no acolhimento, onde os profissionais muitas vezes atuam sem a rede de apoio necessária para lidar com a complexidade das demandas apresentadas.

Por fim, a oitava visita consistiu em um momento de avaliação coletiva da trajetória das atividades, no qual os conviventes puderam compartilhar suas impressões e sugerir melhorias. Essa escuta ativa e horizontal fortaleceu a ideia de pertencimento e coautoria dos processos. Tal prática remete à perspectiva da Constituição Federal de 1988, que garante, em seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República (BRASIL, 1988), o que implica a necessidade de políticas públicas que não apenas acolham, mas que reconheçam os sujeitos em sua integralidade e potencial.

Conclui-se que a experiência de estágio básico realizado no Centro de Acolhimento - CA proporcionou uma vivência rica em escuta, mediação e articulação de saberes, ao permitir o contato direto com a realidade da população em situação de rua.

Cada visita revelou facetas específicas da exclusão social e apontou possibilidades concretas de intervenção psicossocial baseada em respeito, vínculo e construção coletiva. A integração entre as abordagens teóricas de Vygotsky (2003;

2008), Maslow (1999), Patto (1999), Martins (1997) e Minayo (2014) contribuiu para compreender a complexidade das demandas e fortaleceu o compromisso ético-político com uma Psicologia comprometida com os direitos humanos, a dignidade e a transformação social.

PRODUTO DO ESTÁGIO: MAPA INCLUSIVO

Figura 1- Mapa inclusivo de recursos urbanos para população em situação de rua na cidade de São Paulo

(Fonte: Elaboração dos autores, 2025. Disponível em:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AQYMIo7sd63Soq7IEEbgCuDpt_zERQ4&usp=sharing

Acesso em: 15 ago. 2025).

O mapa solidário é uma iniciativa que reúne uma seleção de serviços e espaços essenciais disponíveis na região da zona norte de São Paulo. Sua finalidade é facilitar o acesso a recursos fundamentais como alimentação, saúde física e mental, documentação, trabalho, educação, cultura e apoio espiritual. O mapa busca promover a dignidade e oferecer caminhos reais para recomeços mais humanos e possíveis.

A principal finalidade do mapa solidário é funcionar como um apoio entre pessoas em situação de vulnerabilidade e os serviços gratuitos ou de baixo custo que podem apoiá-las em diferentes momentos da vida. Em vez de depender de longas buscas por informações dispersas, quem possui o mapa em mãos encontra rapidamente alternativas acessíveis de cuidado, amparo e desenvolvimento pessoal na própria região onde circula.

Cada categoria, tais como alimentação, saúde, estudos, espiritualidade, entre outras, listam locais com o endereço, tipo de atendimento, tempo estimado de deslocamento a pé ou de transporte e quando necessário, links para informações adicionais. Por exemplo, quem precisa de uma refeição acessível pode localizar o restaurante Bom Prato, já quem busca apoio psicológico ou jurídico encontra indicações como o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III ou a Defensoria Pública.

O mapa também se destaca por incluir espaços de lazer e cultura, como o Sesc e a Biblioteca de São Paulo, reconhecendo que o cuidado com a saúde mental e o bem-estar também são essenciais. Além disso, contempla espaços de acolhimento espiritual de diferentes crenças, reconhecendo a importância da espiritualidade, da convivência religiosa e do pertencimento.

Mais do que um guia de endereços, o mapa solidário é uma ferramenta de empatia urbana. Ele fortalece redes de apoio locais, valoriza serviços públicos e iniciativas sociais e lembra que ninguém precisa enfrentar a vida sozinho, há sempre um lugar de acolhimento por perto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como alunos do quinto semestre do curso de Psicologia, no contexto da disciplina prática de Estágio Básico em Processos Psicossociais e da Promoção da Saúde, escolhemos intervir em um local marcado por profundas vulnerabilidades sociais, com o intuito de dar voz a sujeitos historicamente invisibilizados: a população em situação de rua. Compreendemos que o estágio, além de espaço formativo, é também um lugar de escuta, construção crítica e responsabilização ética frente às demandas sociais. A escolha por desenvolver a intervenção em um centro de acolhimento institucional partiu do desejo coletivo de compreender e transformar, ainda que em pequena escala, uma realidade marcada pelo desamparo, pela exclusão e pela negligência de direitos fundamentais. Nesse cenário, a proposta de construção de um mapa inclusivo surgiu como uma estratégia concreta de valorização da experiência vivida dos conviventes, articulando o saber acadêmico com o saber popular em um movimento dialógico e transformador.

A intervenção, fundamentada nos referenciais da abordagem histórico-cultural e do materialismo histórico-dialético, buscou romper com práticas verticalizadas e

fragmentadas, promovendo a participação ativa dos sujeitos como eixo central do processo. Ao sistematizar, de forma colaborativa, informações sobre espaços urbanos de apoio — como alimentação, saúde, cultura e acolhimento — o mapa se constituiu não apenas como um produto final das ações do estágio, mas como um processo educativo e político. A publicação destas informações e a disponibilização pública do mapa reforçam o compromisso com a democratização do conhecimento, permitindo que outras pessoas em situação de vulnerabilidade também tenham acesso a esses recursos. A universidade, ao oferecer este espaço de docência, prática e reflexão sobre a prática, cumpre seu papel social de formar profissionais comprometidos com a realidade brasileira, capazes de articular teoria e ação em prol da justiça social e da dignidade humana.

As rodas de conversa, as atividades externas e as escutas qualificadas, oriundas no centro de acolhimento por meio do estágio, permitiram não apenas a identificação de espaços urbanos que atendem às necessidades básicas e subjetivas dos conviventes, mas também, a construção de vínculos significativos, que reforçam a importância da escuta sensível e do reconhecimento das subjetividades como elementos essenciais no trabalho social e psicológico.

A intervenção evidenciou que ações localizadas, quando fundamentadas teoricamente e conduzidas de forma participativa, podem contribuir significativamente para a autonomia e o fortalecimento dos sujeitos, mesmo diante de contextos marcados por violações de direitos e precarização dos serviços. Além disso, a experiência do estágio revelou a urgência de políticas públicas mais integradas, sensíveis à diversidade e comprometidas com a dignidade humana.

O mapa inclusivo, enquanto produto simbólico e concreto da intervenção, representou uma ferramenta de orientação, resistência e visibilidade. Ele não apenas sistematizou informações úteis sobre recursos urbanos disponíveis, como também reafirmou o direito à cidade e à dignidade daqueles que, historicamente, são mantidos à margem dos espaços públicos e institucionais. Ao permitir maior apropriação do território, o mapa possibilitou aos conviventes ampliar sua autonomia e mobilidade, fortalecendo a percepção de pertencimento social e a capacidade de ação sobre a própria realidade. A construção coletiva desse instrumento favoreceu, ainda, o protagonismo dos sujeitos envolvidos, promovendo um deslocamento da posição de “assistido” para a de “coautor” da intervenção, em consonância com os princípios da Psicologia Social Crítica.

Dessa forma, conclui-se que o combate ao desamparo social exige não apenas a ampliação da cobertura assistencial em termos quantitativos, mas, sobretudo, uma transformação qualitativa dos serviços ofertados. Essa transformação deve ocorrer a partir de práticas interdisciplinares que escutem, respeitem e incluam a pluralidade dos sujeitos, considerando seus desejos, vínculos e histórias de vida. Nesse processo, é fundamental reconhecer que o desenvolvimento de um projeto de vida — que inclua trabalho, estudo e autonomia — não pode ser delegado exclusivamente à equipe técnica dos centros de acolhida. É necessário o fortalecimento de políticas públicas integradas que articulem assistência, educação, saúde mental, habitação e inclusão produtiva, enfrentando as raízes estruturais da exclusão social com ações coordenadas e sustentáveis.

Este projeto, embora delimitado em tempo e espaço, pretende contribuir para essa transformação ao provocar reflexões e propor caminhos concretos para uma política de acolhimento mais humana, inclusiva e efetiva. A construção do mapa e o diálogo constante com os conviventes revelaram que a produção de vínculos e o acesso à informação são condições essenciais para a reconstrução da identidade social e da autoestima de pessoas em situação de rua. Ao oferecer escuta, participação e visibilidade, a intervenção se alinha ao compromisso ético-político da Psicologia com a justiça social, reforçando o papel da universidade como espaço de formação crítica, produção de conhecimento e transformação da realidade.

A vivência proporcionada por este estágio representou uma contribuição valiosa para o desenvolvimento profissional dos estudantes envolvidos. Ao longo dos cinco meses de atividades, foi possível refletir com profundidade sobre a relevância do papel do psicólogo na promoção do cuidado e no fortalecimento da dignidade humana em contextos frequentemente invisibilizados pela sociedade.

Agradecemos à instituição pela parceria com a Universidade, assim como ao Centro de Acolhimento e sua equipe, pela receptividade e apoio durante todo o processo. Essa experiência ampliou nossa compreensão sobre a importância de manter ativa a articulação entre políticas públicas e práticas de acolhimento, especialmente no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Trata-se de um acolhimento que vai além do fornecimento de abrigo e alimentação, integrando também aspectos afetivos, culturais, de lazer e de religiosidade, compreendidos como dimensões fundamentais para o cuidado integral. Cada

encontro no centro de acolhimento reforçou de forma significativa o compromisso ético e social que deve orientar a atuação do psicólogo na realidade brasileira.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, N. S., BATISTA, A. R. J., FARIAS, G. K. S., FRANCO, T. C., GOMES, L. A. E., GOMES, L. A. E., GRACIANI, J. S., SILVA, L. J. M. e SOUZA, V. F. **Mapa inclusivo de recursos urbanos para população em situação de rua na cidade de São Paulo**. 2025. Disponível em:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AQYMLo7sd63Soq7IEEbgCuDpt_zERQ4&usp=sharing Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Mapeamento nacional de políticas para população LGBTQIA+. Brasília, 2023.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 14 jul. 2025.

_____. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. **Política Nacional para a População em Situação de Rua**. Brasília: MDS, 2008.

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS – ESTÁGIO BÁSICO EM PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE. **Roda de Estudos sobre Intervenções Psicossociais**: oficinas e rodas de conversa. Março-Abril/2025. Mediação: Profa. Dra. Juliana Santos Graciani.

FRIGOTTO, Gaudêncio. **A produtividade da escola improdutiva**: crítica ao senso comum em educação. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

IAMAMOTO, Marilda Vilela. **Serviço social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão social**. 2ª. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

KONDER, Leandro. **O que é dialética**. 24ª. ed. São Paulo: Brasiliense, 2008. Col. Primeiros Passos.

MARTINS, José de Souza. **A exclusão social e a nova desigualdade**. São Paulo: Paulus, 1997.

MASLOW, Abraham H. **A theory of human motivation**. Psychological Review, v. 50, n. 4, p. 370–396, 1943.

_____. **Motivação e personalidade**. 3ª. ed. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1999.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 14^a. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

PATTO, Maria Helena Souza. **A produção do fracasso escolar**: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Relatórios e documentos sobre políticas públicas para população em situação de rua e abrigos. São Paulo: Prefeitura de São Paulo, 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (São Paulo). **Políticas Públicas dos Centros de Acolhida**. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/assistencia_social/w/populacao_em_situacao_de_ru_a/3183 Acesso em: 01 ago. 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Entendimento sobre obrigatoriedade de abrigos para animais que vivem com tutores em situação de rua. Brasília: STF, 2023.

VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 6^a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

_____, Lev S. **Psicologia Pedagógica**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

_____. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 7^a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

YAZBEK, Maria Carmelita. **População em situação de rua**: entre a invisibilidade e a vigilância. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 127, p. 725-744, 2016.

ZALUAR, Alba. **Desigualdade, juventude e violência**. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2004.